

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 349.6

DOI 10.5281/zenodo.14216011

Научная статья

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF FASHION INDUSTRY ENTERPRISES IN THE RUSSIAN FEDERATION

КУЗЬМИНА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,

кандидат юридических наук, доцент,

*Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).*

АНИСИМОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА,

*Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).*

KUZMINA MARIA VIACHESLAVOVNA,

Candidate of Law Sciences, Associate Professor,

Orenburg Institute Branch of Moscow State Law Academy.

ANISIMOVA EKATERINA DMITRIEVNA,

Orenburg Institute Branch of Moscow State Law Academy.

В статье анализируются последствия влияния деятельности индустрии моды на экологию: истощение водных ресурсов, увеличение пластиковых отходов, истребление животных, выброс парниковых газов. Рассмотрена корпоративная экологическая ответственность как бизнес-стратегия. Ключевое внимание уделено международным соглашениям и правовым нормам, направленным на защиту экологии, а также необходимости учета российской нормативной базы для эффективного противодействия экологическим вызовам, вызванным модной индустрией. Обоснована необходимость активного участия России в международных инициативах по борьбе с экологическими угрозами, связанными с производством одежды. На примере зарубежного опыта предложены пути решения вопроса об экологической ответственности модной индустрии.

The article analyzes the consequences of the influence of the fashion industry on the environment: depletion of water resources, increase in plastic waste, extermination of animals, greenhouse gas emissions. Corporate environmental responsibility as a business strategy is considered. Key attention is paid to international agreements and legal norms aimed at protecting the environment, as well as the need to take into account the Russian regulatory framework to effectively counter environmental challenges caused by the fashion industry. The necessity of Russia's active participation in international initiatives to combat environmental threats associated with the production of clothing is substantiated. Using the example of foreign experience, the ways of solving the issue of environmental responsibility of the fashion industry are proposed.

Ключевые слова: экология, мода, экологический вред, ответственность производителей, текстильная промышленность, природные ресурсы, одежда.

Key words: ecology, fashion, environmental harm, responsibility of manufacturers, textile industry, natural resources, clothing.

В XXI веке мода выступает важной составляющей современного общества, однако платой за неразумное использование продуктов данной отрасли является ущерб окружающей среде. Об этом свидетельствует, например, состояние Аральского моря, площадь которого на сегодняшний день занимает 10% от его первоначального размера (7000 км²). Аральское море начало сокращаться в 1960-х годах из-за отведения воды из питающих его рек Амударьи и Сырдарьи для орошения хлопка, который в дальнейшем был использован для создания одежды.

Современная модная индустрия характеризуется быстрым циклом обновления ассортимента марки, так называемая fast-fashion [2, с. 45]. Большая часть одежды компаний, направленных на ускоренный темп производства и потребления своих продуктов, содержит в своем составе полиэстер. При распаде такой ткани частицы микропластика попадают в почву, оттуда, пройдя весь гидрологический цикл, попадает в мировой океан, где становится пищей для рыб. Следовательно, полиэстер присутствует и в человеческом организме ввиду употребления в пищу морепродуктов. Кроме того, микрочастички пластика уже обнаружены даже на вершине горы Эверест.

Еще одним негативным последствием влияния индустрии моды на экологию является, как исторически сложилось, истребление животных. Так, например, еще в XIX веке вид «малая белая цапля» был полностью уничтожен из-за красивых длинных белых перьев, вырастающих на их спине в брачный период и достигающих почти 25 сантиметров в длину, которые в дальнейшем послужили украшением дамских шляпок. Что касается современности – в 2021 году в Китае было убито 27060000 животных – лис, норок, енотовидных собак – для производства меха.

Следующим рассмотренным последствием влиянием индустрии моды на окружающую среду являются выбросы парниковых газов. Индустрия моды создает около 5% всех выбросов в мире, при условии, что текстильная промышленность производит их в объеме 1,2 млрд тонн за год, превышая совокупные выбросы от международных авиа- и морских перевозок. Это связано с потреблением больших объемов электроэнергии при производстве синтетических тканей, а также сжиганием старой одежды ввиду отсутствия технологии переработки на многих предприятиях [7, с. 34]. Стоит отметить, что мировым сообществом в 2018 году была создана на основе Парижского соглашения ООН по климату «Хартия индустрии моды для борьбы с изменениями климата» (Fashion Industry Charter for Climate Action), участники которой взяли на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 30% до 2028 года, а к 2050 году – выйти на нулевой уровень выбросов. Однако на сегодняшний день ни одна из российских компаний участником Хартии не является.

Анализ нормативных правовых актов, касающихся ответственности за экологический вред, причиняемый в результате производства одежды, требует учета международных соглашений и правовых норм, действующих на уровне Российской Федерации. На международном уровне защищают экологическую безопасность от последствий развития модной индустрии следующие акты: Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Москва – Вашингтон – Лондон – Мехико, 29 декабря 1972 г.) – совместно с другими протоколами определяет обязательства государств по защите морских экосистем. В контексте модной индустрии важно учитывать, что производственные отходы и химикаты, используемые в процессе обработки тканей, могут оказывать негативное влияние

на морскую среду. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030) – глобальный план действий («дорожная карта»), принятый странами-членами ООН, направленный на достижение целей устойчивого развития, включая ответственность за экологический вред в различных отраслях, в том числе текстильной отрасли промышленности. Стратегический подход к международному регулированию химических веществ (SAICM) (06 февраля 2006 г.) – соглашение предостерегает государства и компании от неосторожного применения химикатов, которые могут причинять экологический вред. Конвенция о биологическом разнообразии (05 июня 1992 г.) – хотя это соглашение в первую очередь касается использования природных ресурсов и сохранения биоразнообразия, использование определенных растительных и животных материалов в текстильной промышленности определяет его значимость, в том числе для защиты экологии от негативных последствий развития модной индустрии.

Далее необходимо рассмотреть внутренние нормативные правовые акты Российской Федерации. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» – устанавливает основные принципы охраны окружающей среды, включая ответственность за причинение экологического вреда. Принципы и нормы данного закона являются основой для регулирования деятельности всех отраслей, включая текстильную промышленность. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» – регулирует обращение с отходами, образующимися в процессе производства одежды, и устанавливает ответственность за образование и переработку отходов в отношении производителей. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» – требует проведения экологической экспертизы для новых проектов, включая текстильные фабрики, что позволяет выявить потенциальные экологические риски до начала производства. Санитарные правила и нормы (СанПиН) – включают требования к производству, в том числе касающиеся сброса токсичных химикатов, используемых в процессе окрашивания и обработки тканей. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года (Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176) – охватывает широкий спектр вопросов, связанных с охраной окружающей среды, включая индустрию моды. Важным аспектом данной стратегии является работа по уменьшению негативного влияния производств на экологию.

Таким образом, на мировом и российском уровне существует ряд нормативных актов, регулирующих ответственность за экологический вред в индустрии моды. Международные соглашения часто ориентированы на сотрудничество стран в области устойчивого развития и охраны окружающей среды, тогда как российское законодательство фокусируется на более детальной ответственности конкретных производителей и их обязательствах в области экологии. Обе системы требуют активных действий со стороны производителей одежды для минимизации их негативного воздействия на окружающую среду.

Индустрия моды сталкивается с серьезными экологическими вызовами, однако существует множество способов их решения. Одним из наиболее эффективных методов противодействия негативному влиянию модной индустрии является набирающая популярность концепция «замедленной моды» (slow fashion), которая выступает как альтернатива fast-fashion [3, с. 56]. Она акцентирует внимание не на количественном производстве, а на качестве и долговечности изделий, предлагая потребителям осознанный подход к покупке одежды. Бренды, ориентированные на замедленную моду, поощряют повторное использование и обмен одеждой, а также вносят вклад в переработку текстиля. Это движение направлено на снижение издержек на производство и уменьшение отходов, что, в свою очередь, способствует меньшему воздействию на экологию.

Научные исследования показывают, что больше стоит инвестировать в устойчивые материалы, такие как органический хлопок или переработанные ткани, которые требуют меньшее количество воды и химикатов для своего производства. Например, органическое сель-

ское хозяйство требует почти на 91% меньше воды по сравнению с традиционными методами. Таким образом, переход на экологически чистые ткани не только способствует защите окружающей среды, но и создает возможность для инновационных решений и устойчивого роста в индустрии моды.

Для борьбы с проблемой микропластиков, некоторые предприятия в настоящее время разрабатывают специальные технологии, позволяющие уменьшить выделение микроволокон в процессе стирки одежды — например, использование фильтров для стирки и средств, предотвращающих выход микроскопических частиц из ткани.

Также важным аспектом является образовательная работа с потребителями. При помощи кампаний по повышению осведомленности о воздействии модной индустрии на окружающую среду компании могут помочь своим клиентам более тщательно подходить к выбору одежды и предпочитать экосознательные бренды [1, с. 148].

Научные исследования в данной области активно продолжаются. Так, согласно последним данным, текстильная промышленность все чаще рассматривается как объект для разработки новых, более чистых технологий. Это включает в себя и использование альтернативных волокон, таких как экомикроволокна, созданные из кокосовой кожуры или листьев ананаса, которые не только экологически безопасны, но и могут соперничать по качеству с традиционными материалами. Так, например, дизайнер Mariam Al Sibai использовала материал «Pinatex», который производится из отходов волокна листьев ананаса, для создания некоторых моделей своей линейки тренчей. Также ананасовая кожа «Pinatex» фигурировала в коллекциях «H&M», «Paul Smith» и «Hugo Boss».

Опираясь на вышесказанное, следует констатировать, что для целей сохранения окружающей среды и, в дальнейшем, человечества как вида, следует уделять большое внимание ответственности предприятий индустрии моды.

В первую очередь, хотелось бы сказать о корпоративной экологической ответственности. Корпоративная экологическая ответственность – это бизнес-стратегия, предполагающая стремление компании минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и продвигать устойчивые методы работы [5, с. 451]. Внедряя экологически ответственные методы, предприятия могут снизить свое воздействие на окружающую среду и улучшить свою репутацию, привлечь экологически сознательных потребителей и внести свой вклад в глобальные усилия по решению экологических проблем.

Деятельность организаций, ориентированных на применение стратегии корпоративной экологической ответственности, включает в себя совокупность следующих методов и средств:

- 1) уменьшение расхода материалов, сырья, потребляемой энергии в процессе производства изделия;
- 2) применение вторичных ресурсов;
- 3) совершенствование как основных, так и вспомогательных технологических процессов для снижения источников образования загрязняющих веществ, а также отходов и иных вредных факторов воздействия на окружающую среду;
- 4) организация потоков загрязняющих веществ и отходов, в т.ч. разделение потоков, более организованное размещение и удаление отходов;
- 5) уменьшение брака и увеличение качества продукции;
- 6) переработка и использование отходов производства и потребления, производство побочной продукции на базе комплексного применения материалов и сырья;
- 7) взаимодействие с иными производствами в области как сбережения, так и экономии сырья и энергетических ресурсов, активного использования вторичных ресурсов, переработки и использования отходов и т. д.;

8) информирование и образование персонала организаций в области уменьшения воздействия на окружающую среду;

9) развитие и увеличение эффективности производственного экологического мониторинга и контроля, в том числе мониторинга и контроля использования ресурсов, а также источников выделения загрязняющих веществ и образования отходов и т. д. [4, с. 13].

Примером использования стратегии корпоративной экологической ответственности в Российской Федерации является московский бренд «Ria Studio», изготавливающий сумки из натуральных и на 100% разлагаемых заменителей кожи, нитки для пошива которых изготовлены также из вторсырья – пластиковых бутылок из-под напитков [6, с. 264].

Говоря о юридической экологической ответственности предприятий индустрии моды, стоит отметить, прежде всего, зарубежный опыт. В 2000 году в Великобритании на законодательном уровне было запрещено разведение пушных зверей по этическим соображениям. По нашему мнению, в Уголовный кодекс Российской Федерации также следует внести изменения, которые будут криминализировать разведение пушных зверей для целей использования их меха в коммерческих целях.

Кроме того, следует на законодательном уровне закрепить минимальные значения количества шкур пушных животных, которые можно импортировать в Россию из других стран. В Великобритании этого сделано не было, из-за чего, несмотря на запрет разведения пушных зверей, фактически в страну было импортировано меха на сумму более 800 миллионов фунтов стерлингов.

Вместе с этим, считаем, следует ужесточить наказание за совершение экологических преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ, и административных правонарушений в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, предусмотренных главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность предприятий индустрии моды за негативное воздействие на окружающую среду является важной задачей, которую необходимо решать совместно с правительствами, исследователями и потребителями. Каждое осознанное сотрудничество и шаг навстречу экологической ответственности помогут в достижении глобальных целей по охране природных ресурсов и сохранению будущего планеты для следующих поколений. Налоги на использование неэкологичных материалов, субсидии для брендов, применяющих устойчивые практики, и программы по утилизации старой одежды могут значительно помочь в решении экологических проблем.

Исследование показало, что современная модная индустрия, активно развиваясь в XXI веке, наносит значительный ущерб окружающей среде, что, в частности, проявляется в сокращении площади Аральского моря, загрязнении водоемов микропластиком и истощении ресурсов животных для производства меха. Процесс fast-fashion способствует высокой скорости обновления ассортимента и использованию синтетических материалов, что приводит к выбросам парниковых газов и увеличению экологического ущерба. В глобальном масштабе зафиксированы обращения международных организаций к снижению этих последствий, однако российские компании пока не участвуют в таких инициативах. Актуальность проблемы требует совершенствования как международного, так и внутреннего правового регулирования, что, в свою очередь, может способствовать улучшению экологической ситуации в текстильной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова Е.Д. Значение экобрендинга для устойчивого развития компании // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 8. С. 148-149.

2. Гуржий В.А. Быстрая мода: влияние на экологию и индустрию // Молодой ученый. 2024. № 28. С. 43-46.
3. Гурова О.Ю. Fast Fashion: быстро сшить, быстро продать, быстро выбросить. Концепция моды и потребление вещей в современном российском обществе // Экономическая социология. 2008. № 5. С. 56-66.
4. Козлова О.А., Волкова И.А. Тренды в развитии зеленого бизнеса: опыт стран ЕС и российская практика; ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет». М.: Знание-М, 2020. 130 с.
5. Макаров И.Н., Осипова И.В. Корпоративная ответственность: экологическая ответственность бизнеса в условиях зеленой экономики // Креативная экономика. 2022. № 2. С. 449-462.
6. Мороз А.В., Шульжик Д.В. Зарубежный и отечественный опыт экологической моды // Экология. Человек. Бизнес. 2023. № 2. С. 261-264.
7. Перец И.Е., Майорова Е.А. Экологическая ответственность предприятий индустрии моды // Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность. 2021. № 1. С. 29-49.

© Кузьмина М.В., Анисимова Е.Д., 2024.